

Potwierdzenie występowania *Cyrtopogon maculipennis* (MACQUART, 1834) (Diptera: Asilidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14769557>

GRZEGORZ LEWEK¹ ,
JAROSŁAW REGNER⁴, ANDRZEJ SKIBA⁵, MARCIN KADEJ⁶

¹ ul. Ignacego Daszyńskiego 21/8, 50-309 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl,
ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Przyrody, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
email: w.szczepanski@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-0858-519X

³ ul. Norwida 9, 84-240 Reda, Polska, e-mail: robert@insects.pl, ORCID: 0000-0001-6017-2144

⁴ Kościelnyce 162, 49-314 Pisarzowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

⁵ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁶ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska,
e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. Confirmation of the occurrence of *Cyrtopogon maculipennis* (MACQUART, 1834) (Diptera: Asilidae) in Poland.

This note provides new records of *Cyrtopogon maculipennis* in Poland. As nearly 100 years have passed since the last documented occurrence of this species in the country, the authors present the first contemporary observations from Sudeten Mountains..

KEY WORDS: robber flies, new records, faunistics, Poland, Sudeten Mountains, Sudetes.

WSTĘP

W rodzinie łowikowatych (Diptera: Asilidae) wyróżnia się około 560 rodzajów, do których należy ponad 7200 gatunków występujących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy (COHEN 2020). Na terenie Polski jak dotąd stwierdzono około 90 gatunków (SZCZEPAŃSKI & PALACZYK 2022, SPYCHALSKI & GIŁKA 2023). Fauna łowikowatych naszego kraju jest jednak wciąż niedostatecznie rozpoznana. Pomimo ponad 150 prac faunistycznych, w których można znaleźć informacje o rozmieszczeniu gatunków, występowanie kilkunastu nie jest należycie udokumentowane. Niektóre gatunki odnotowano raz lub zaobserwowano na przełomie XIX i XX w., stąd ich obecność wymaga wspólnie potwierdzenia.

Rodzaj *Cyrtopogon* LOEW, 1847 w Polsce reprezentowany jest przez cztery gatunki: *Cyrtopogon flavimanus* (MEIGEN, 1820), *C. lateralis* (FALLÉN, 1814), *C. maculipennis* (MACQUART, 1834) oraz *C. ruficornis* (FABRICIUS, 1794). Choć w wykazach gatunków (TROJAN 2007, SPYCHALSKI & GIŁKA 2023) wymieniany jest również *C. fulvicornis* (MACQUART, 1834), jego występowanie na terenie kraju jest wątpliwe i niepotwierdzone w danych literaturowych.

Cyrtopogon maculipennis jest gatunkiem rzadkim w Europie, związanym przede wszystkim z terenami górkimi. Został wykazany dotychczas z Austrii, Bułgarii,

Czech, Francji, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Rosji, Szwajcarii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch oraz obszarów byłej Jugosławii (LUTOVINOVAS 2012, WOLFF *et al.* 2018). Ponadto został również stwierdzony w Ameryce Północnej (Kanada, Ontario) (WILCOX & MARTIN 1936). Jego zasięg występowania na terenie Polski obejmuje prawdopodobnie jedynie Sudety i Tatry, skąd podawany był głównie w XIX w. W literaturze wymieniane są następujące lokalizacje: Torfowisko pod Zieleńcem ad Duszniki Zdrój [Seefeldler bei Reinerz] [XR07] (ZELLER 1841), Duszniki-Zdrój [Reinerz] [WR98] (ZELLER 1841, SCHNEIDER 1852), Orlica [hohen Mense] [WR97] (ZELLER 1841, SCHNEIDER 1852), Góra Jagodna [Heidelberg] ad Długopole Dolne [Nieder Langenau] [XR16] (SCHOLTZ 1851), Śnieżka [Koppen Kapelle] [WS52] (SCHOLTZ 1851), Karpacz Górny [Riesengebirge bei Brückenberg] [WS52] (SCHNEIDER 1852), Szklarska Poręba [Schreiberhau] [WS32] (SCHNEIDER 1852), Tatry [DV15, DV25] (NOWICKI 1868, 1873, LOEW 1870a, b, BOBEK 1890), oraz tereny górskie w pobliżu Łądka-Zdroju [Landeck] [XR37] (RIEDEL 1930). JAENNICKE (1867) podaje ten gatunek również z Głogowa [WT72], lecz stanowisko to ze względu na jego nizinne położenie jest mało wiarygodne i należałoby je interpretować jako lokalizację przybliżoną – w związku z tym na mapie miejsce to zostało oznaczone znakiem „?” (Ryc. 1).

Ryc. 1. Występowanie *Cyrtopogon maculipennis* w Polsce (białe punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe i potwierdzone dane, ? – wątpliwe stanowisko; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. The distribution of *Cyrtopogon maculipennis* in Poland (white circle – historical sites, red – new and confirmed records, ? – uncertain record; map generated by the non-commercial Mapa UTM software, GIERLASIŃSKI 2024).

Długość ciała *C. maculipennis* waha się od 9 do 14 mm. Skrzydła omawianego gatunku charakteryzują się obecnością dwóch ciemnych plam – u samic często w formie lekkiego zabarwienia, natomiast u samców są one dużo bardziej wyraźne (Ryc. 2, 3). Tułów jest matowy, częściowo ciemnoszaro lub brązowoszaro opylony. Uda są czarne, golenie czerwone z zaznaczonym na czarno wierzchołkiem, natomiast stopy zazwyczaj czerwono-czarne. Na odwłoku, w tylno-bocznych narożnikach tergitów gatunek ten posiada wąskie, srebrno-białe plamki (WOLFF *et al.* 2018).

Cyrtopogon maculipennis obserwowany bywa z reguły w nasłonecznionych lasach i drzewostanach iglastych, na skrajach lasów na powalonych pniach, stosach drewna lub dużych liściach. W Szwajcarii jego typowym siedliskiem są subalpejskie łąki bywa tam także obserwowany na wilgotnych brzegach lasów oraz w zaroślach przy brzegach rzek. Postacie dorosłe spotykane są od maja do lipca (WOLFF *et al.* 2018).

WYNIKI

Autorzy prezentują poniżej pierwsze współczesne stwierdzenia *Cyrtopogon maculipennis* z Polski:

– [WR97], Sudety Środkowe, Góry Orlickie, Orlica, 2♂♂ (Ryc. 2), czatujące na kamieniach, na środku ścieżki, jeden w niedużej odległości, a drugi około 150 m od wieży widokowej, 29 VII 2021, leg. R. Żóralski;

– [XR16], 50.268727 N, 16.559600 E, Sudety Środkowe, Góry Bystrzyckie, niebieski szlak Spalona-Jagodna (Ryc. 3), 1♂, odłowiony z roślinności, 24 VII 2023, leg. G. Lewek;

– [XR36], Sudety Wschodnie, Masyw Śnieżnika, żółty szlak Śnieżnik-Kamienica, 1♀ (Ryc. 3), odłowiona z młodych drzew, 29 V 2024, leg. J. Regner.

Ryc. 2. Samiec *Cyrtopogon maculipennis* z Orlicy (Sudety Środkowe), A – widok z góry, B – widok z boku (fot. R. Żóralski).

Fig. 2. Male of *Cyrtopogon maculipennis* from Mt. Orlica (Central Sudetes), A – dorsal view, B – lateral view (photos R. Żóralski).

Ryc. 3. Samica *Cyrtopogon maculipennis* ze Śnieżnika-Kamienicy (Sudety Wschodnie), widok z boku (fot. A. Skiba).

Fig. 3. Female of *Cyrtopogon maculipennis* from Śnieżnik-Kamienica (Eastern Sudetes), lateral view (photo A. Skiba).

DYSKUSJA

Niewiele wiadomo o biotopach jakie zasiedla w Polsce *C. maculipennis*. Jedyne wzmianki dotyczą okazów obserwowanych na terenach otwartych, gdzie osobniki siadały na kamieniach i pniach drzew (ZELLER 1841) lub na kamieniach na brzegu strumienia (SCHOLTZ 1851). Samiec ze stanowiska z Gór Bystrzyckich (szlak turystyczny Spalona-Jagodna), został odłowiony na roślinności wzdłuż szlaku. Podobnie było w przypadku samicy w Masywie Śnieżnika, gdzie samica tego gatunku wygrzewała się na słońcu przy temperaturze około 15°C na jednym z młodych drzew rosnących wokół szlaku (Ryc. 4). Samce złowione na Orlicy w Górach Orlickich siedziały na kamieniach na środku ścieżki (Ryc. 5).

Ryc. 4. Szlak na górę Jagodna – siedlisko *C. maculipennis* (fot. Ł. Socha, 24 VII 2023).

Fig. 4. The trail to Mt. Jagodna – the habitat of *C. maculipennis* (photo Ł. Socha, 24 VII 2023).

Ryc. 5. Ścieżka na górę Orlica od strony Zielonego Garbu – siedlisko *C. maculipennis* (fot. R. Żóralski, 29 VII 2021).

Fig. 5. The path to Mt. Orlica from the side of Mt. Zielony – habitat of *C. maculipennis* (photo R. Żóralski, 29 VII 2021).

Od ostatniej udokumentowanej w piśmiennictwie przez RIEDELA (1930) obserwacji *C. maculipennis* minęło blisko 100 lat. Od tamtego czasu nie było kolejnych informacji o występowaniu tego gatunku. Jak można przypuszczać nie jest to wynikiem zaniku jego stanowisk, a brakiem intensywnych badań poświęconych rodzinie łowikowatych na terenach górskich. W zbiorach muzealnych można również znaleźć dwa okazy zebrane stosunkowo niedawno w Tatrach (MICHALSKI *et al.* 2024).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować Panu Łukaszowi Sosze za udostępnienie zdjęcia ze szlaku Spalona, góra Jagodna, wykonanego w dniu i w okolicy miejsca obserwacji *C. maculipennis*.

PIŚMIENNICTWO

- BOBEK K. 1890. Przyczynek do fauny muchówek tatrzańskich. *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej* 25: 218–242.
- COHEN C.M. 2020. Species Catalog. Version 0.5. Available from: <https://www.robberfliesoftheworld.com/Catalog/Catalog.php> (dostęp: 30.12.2024).

- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM. ver.5.2, <https://heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 30.12.2024).
- JAENNICKE F. 1867. Beiträge zur Kenntnis der europäischen Bombyliden, Acroceriden, Scenopiniden, Thereviden und Asiliden. *Berliner Entomologische Zeitschrift* 11: 81–94.
- LOEW H. 1870a. Ueber die bisher auf der galizischen Seite des Tatragebirges beobachteten Dipteren. *Jahrbuche der K. K. Gelehrten Gesellschaft in Krakau* 41: 1–19.
- LOEW H. 1870b. O Dypterach dotąd na galicyjskich stokach Tatr spostrzeżonych. *Roczniki Cesarsko-królewskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Poczet Trzeci* 42(19): 155–183.
- LUTOVINOVAS E. 2012. New data on the robberflies (Diptera: Asilidae) in Lithuania. New and rare for Lithuania. *Insect Species* 24: 33–38.
- MICHALSKI M., BAŃBURA M., BIENIAS J., LOGA B., MAJECKA K., OLSZEWSKI P., PELCZYŃSKA A., ZARADZKA Z. 2024. UniLodz NHM Entomological Collection. Faculty of Biology & Environmental Protection, University of Lodz. Occurrence dataset <https://doi.org/10.15468/5jhwrs> accessed via GBIF.org (dostęp: 03.1.2025). <https://www.gbif.org/occurrence/4866600076>.
- NOWICKI M. 1868. Zapiski z fauny tatrzańskiej. *Sprawozdania Komisji Fizyograficznej* 2: 77–91.
- NOWICKI M. 1873. Beiträge zur Kenntnis der Dipterenfauna Galiziens, Selbstverlag von Jagellonische Universität-Buchdruckerei, Krakau, 1–35.
- RIEDEL M.P. 1930. Die subalpine Fliegenfauna von Reinerz (Glatzer Gebirge, Schlesien). *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie* 25(3/5): 71–81.
- SCHNEIDER W.G. 1852. Die in Schlesien einheimischen Gattungen und Arten der Dipteren-Familie Asilica. *Jahres-Bericht der Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur*: 95–97.
- SCHOLTZ H. 1850-1851. Beiträge zur Kunde der schlesischen Zweiflügler. *Zeitschrift für Entomologie* (Breslau) 4(16): 35–40; 5(17): 41–48; 5(19): 49–60.
- SPYCHALSKI W., GILKA W. 2023. Łowikowate (Diptera: Asilidae) pogranicza Pojezierza Starogardzkiego i Borów Tucholskich. *Dipteron* 39(04): 38–58.
- SZCZEPAŃSKI W.T., PALACZYK A. 2022. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland – Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Diptera: Brachycera: Asiloidea. Version 1.4. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset: <https://doi.org/10.15468/jgcch4> accessed via GBIF.org (dostęp: 30.12.2024).
- TROJAN P. 2007. Łowiki (Asilidae), pp. 87–89, 178–179, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), *Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 2: 505 pp.
- WILCOX J., MARTIN C.H. 1936. A review of the genus *Cyrtopogon* LOEW in North America (Diptera-Asilidae). *Entomologica Americana* 1: 1–94.
- WOLFF D., GEBEL M., GELLER-GRIMM F. 2018. *Die Raubfliegen Deutschlands: Entdecken – Beobachten – Bestimmen*. Verlag GmbH & Co., Wiebelsheim: 170 pp.
- ZELLER P.C. 1841. Nachricht über die Seefelder bei Reinerz in entomologischer Beziehung. *Stettiner Entomologische Zeitung* 2: 171–182.

Accepted: 14 January 2025; published: 30 January 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>